

Fides et Ratio: un gesto filosófico-teológico de autolegitimación en un contexto de crisis

*Fides et Ratio: A Philosophical-Theological Act
of Self-Legitimization in a Context of Crisis*

Sebastián Alberto Vallejos Contreras¹

Peer Review: 31.05.2026

Received: 08.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20608536](https://doi.org/10.5281/zenodo.20608536)

Abstract

This study critically examines the encyclical *Fides et Ratio*, arguing that the document fails to restore the unity between faith and reason; rather, it highlights their rupture, functioning as a discourse that, through strategies of self-legitimization and conceptual circularity, attempts to re-establish theological rationality in a context where its conditions of possibility have already collapsed. The category of the gesture of self-legitimation allows for the analysis of other theological discourses in the context of an epistemic crisis. It raises the question of why forms of theological rationality are possible when the collapse of classical metaphysical conditions is acknowledged.

Keywords: Theology, philosophy, metaphysics, language, rationality.

Resumen

La presente investigación estudia de manera crítica la encíclica *Fides et Ratio*, la cual sostiene que dicho documento no logra restaurar la unidad entre fe y razón, sino que evidencia su fractura, operando como un discurso que, mediante estrategias de autolegitimación y circularidad conceptual, intenta reinscribir la racionalidad teológica en

¹ Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | svallejoscontreras@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9507-6885>

un contexto en el que sus condiciones de posibilidad ya han colapsado. La categoría de gesto de autolegitimación permite analizar otros discursos teológicos en contexto de crisis epistémica. Aquí se abre la pregunta del por qué formas de racionalidad teológica son posibles cuando se reconoce el colapso de las condiciones metafísicas clásicas.

Palabras clave: Teología, filosofía, metafísica, lenguaje, racionalidad.

1. Introducción

La cuestión entre la relación de fe y razón, es central en la historia del pensamiento, la cual encontró su formulación sistemática en la tradición escolástica (Agustín de Hipona y Tomás de Aquino), donde la influencia cristiana articuló la unidad de ambos saberes. No obstante, lejos de clausurar dicha cuestión, nuevamente reaparece en el pensamiento contemporáneo bajo nuevas condiciones. En este contexto de crisis de los fundamentos y transformación de la racionalidad, *Fides et Ratio* retoma la cuestión, re-escribiéndola en un horizonte marcado por dicha fractura epistémica.

La encíclica promulgada por Juan Pablo II el 14 de septiembre de 1998, se inscribe en la tradición inaugurada por la encíclica *Aeterni Patris* (1879), en cuanto retoma de manera explícita la cuestión de la relación entre fe y razón (Denzinger & Hünermann, 2020, nn. 3135-3140). Bajo este marco, el pontífice Juan Pablo II identifica una serie de corrientes contemporáneas que, a su juicio, dificultan la articulación entre fe y razón y, con ello, entre filosofía y teología. Aquí tenemos posturas como el eclecticismo, historicismo, científicismo, pragmatismo y el nihilismo. El diagnóstico de la encíclica *Fides et Ratio* con respecto a aquellas tendencias se orientan, por un lado, a reducir la racionalidad al ámbito de lo empíricamente verificable y, por otro, a disolverla en un relativismo donde toda pretensión de verdad queda rebajada a mera opinión.

A partir de este diagnóstico se abre un campo interpretativo de investigaciones relacionadas con respecto a la problemática que se quiere abordar. Algunas investigaciones, latinoamericanas como la de Hugo Celso Felipe Mansilla, valoran positivamente la articulación entre fe y razón, en especial en su formulación clásica (Mansilla, 2007); mientras que otras investigaciones, como las de Carlos Mendoza Álvarez, subrayan la necesidad de recuperar aquel vínculo entre fe y razón dentro del contexto de un mundo globalizado, como condición

para la humanización y la búsqueda de sentido (Mendoza-Álvarez, 2009)². Por otra parte, y en contraste, tenemos posiciones más críticas que interpretan la encíclica ya sea como un intento de restauración de una síntesis clásica; aquí tenemos una recopilación de pensadores que rescatan la encíclica por su preocupación y unidad entre estos dos saberes (Manimala, 2008); o el análisis que realiza John Milbank, quien aborda la síntesis fe-razón desde una ontología participativa (Leung & Milbank, 2022). Sin embargo, también encontramos investigaciones en clave contemporánea, como la de John D. Caputo que interpretan la propuesta como un gesto anacrónico, anclado en un horizonte metafísico que habría perdido vigencia (Caputo, 2014).

Sin embargo, a pesar de las investigaciones contemporáneas —ya sea aquellas que buscan reforzar la articulación entre fe y razón mediante la recuperación de una metafísica de corte tomista, o aquellas que, por el contrario, intentan negar o deconstruir dicho horizonte—, la presente investigación toma distancia de ambas posiciones. En lugar de inscribirse plenamente en las investigaciones contemporáneas, se propone intervenir en la discusión con el fin de precisar, el problema de fondo: si la articulación entre los saberes filosófico y teológico es, en rigor, posible o no en las condiciones actuales. Por consiguiente, frente a este abanico de estudios, la presente investigación propone una tercera vía: una lectura inmanente que aborda la encíclica como un gesto de autolegitimación en el interior de un horizonte epistémico transformado. Desde esta perspectiva, el texto no tanto restituye una unidad originaria entre fe y razón, como deja entrever la dificultad de su reconciliación plena en las condiciones actuales. La noción de “gesto” resulta aquí clave, en la medida en que esta nos permite atender no solo a lo que el texto afirma, sino también a las condiciones discursivas que lo hacen posible y, al mismo tiempo, lo delimitan.

La metodología en la que se inscribe la presente investigación, es la de un enfoque hermenéutico-crítico que articula dos registros metodológicos distintos pero complementarios: la genealogía de la verdad, inspirada en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, y la fenomenología desarrollada por Jean-Luc Marion. Lejos de constituir una síntesis metodológica homogénea, este cruce se asume como una tensión productiva, orientada a examinar las condiciones de posibilidad y los límites internos del discurso teológico en la encíclica *Fides et*

² Véase también la investigación; Aznar-Sala, Javier. «La encíclica *Fides et Ratio* xx años después (1998-2018)». *Revista Iberoamericana de Teología* 15, n.º 28 (2019): 11-38. <https://doi.org/10.48102/ribet.15.28.2019.21>. Aquella investigación destaca el carácter histórico y temporal del diálogo que debe ser afinado entre la fe, la razón y la razón social. En este sentido, la Iglesia, a más de veinte años de la encíclica *Fides et Ratio*, necesita recuperar la confianza en la razón para presentar la verdad al mundo, pero no como un sistema cerrado, sino como una racionalidad capaz de dialogar con la experiencia humana y social del tercer milenio.

Ratio. Por esta razón, recurrimos a la genealogía nietzscheana, la cual desnaturaliza el estatuto de la verdad en el diálogo fe-razón, revelando que la noción de una “razón abierta a la trascendencia” no es neutral, sino el efecto de una jerarquía valorativa que preconfigura lo pensable. Por otra parte, también se recurre a la fenomenología de la donación de Marion, la cual desplaza el análisis, sobre la fe y la razón hacia las condiciones de aparición de lo dado, criticando el uso de categorías metafísicas que, al operar como dispositivos de saturación conceptual, pueden limitar la manifestación de lo divino. En este marco, la distinción entre ídolo e icono funciona como criterio para evaluar si el lenguaje teológico preserva la apertura a la trascendencia o la encierra en un horizonte predeterminado.

El diagnóstico de crisis revela un doble debilitamiento: la fe, al diluirse en la subjetividad o en el mito, pierde su pretensión de verdad, mientras la razón se repliega, clausurándose a la trascendencia. La encíclica *Fides et Ratio* interviene para restituir una racionalidad abierta a la verdad revelada que legitime la fe como conocimiento. Esta investigación centra su análisis crítico en la propuesta de Juan Pablo II de recuperar la metafísica como vía de recomposición, articulando una lectura hermenéutica que cruza la genealogía nietzscheana de la verdad con la fenomenología de la donación de Marion. Frente a lecturas que ven en la encíclica una síntesis restaurada o un anacronismo, se sostiene que el texto opera como dispositivo de autolegitimación: al reinscribir la teología en un horizonte metafísico, no supera la fractura fe-razón, sino que la evidencia estructuralmente.

Por ende, el análisis el cual se articula la investigación, se realiza de la siguiente forma: en primer lugar, la presentación del diagnóstico de la crisis que atraviesa la relación entre fe y razón; en segundo lugar, la estrategia de reconciliación propuesta por la encíclica; y, finalmente, una crítica genealógico-fenomenológica orientada a examinar las condiciones de posibilidad de dicha propuesta.

2. Fe y razón. Filosofía y Teología

La encíclica *Fides et Ratio*, aborda una cuestión que, lejos de haberse concluido, es objeto que debe colocarse a discusión nuevamente, tanto para la filosofía como para la teología fundamental contemporánea. El escrito, dirigido al episcopado, propone una lectura de largo alcance sobre la relación entre la fe y la razón, reconstruyendo su vínculo desde sus orígenes

hasta su configuración en la modernidad³. La propuesta del pontífice se inscribe en un contexto marcado por las transformaciones posteriores del Concilio Vaticano II, donde la teología se vio obligada a repensar su estatuto y su lenguaje; cambiando su discurso apologético, centrado en la defensa de la fe, por uno de mayor apertura, aunque sin comprometerla del todo (Dulles, 2016, pp. 392-395). Por consiguiente, en este escenario la fe, entendida como aquel compromiso y respuesta individual ante un testimonio real (Juan Pablo II, 1998, n 32; Dulles, 2016, p. 394.); ya no puede presentarse al margen de la razón, sino que debe reconocer en ella un interlocutor necesario para su inteligibilidad (DH 5076; Juan Pablo II, 1998, nn 16, 34). Al mismo tiempo, la filosofía atraviesa sus propias tensiones: el desplazamiento hacia formas de escepticismo, nihilismo o incluso absurdismo que colocan en cuestión su capacidad de acceso a la verdad, abriendo un campo problemático que la encíclica busca precisamente confrontar (DH 5078; Juan Pablo II, 1998, n 46).

En este marco, ambos saberes aparecen como dimensiones constitutivas del ser humano, llamadas a una convergencia en la búsqueda de la verdad. Por un lado, la verdad revelada, que alcanza su expresión culminante en el acontecimiento de Jesucristo; y por otro parte, la verdad en cuanto tarea propia del ejercicio filosófico (Juan Pablo II, 1998, n 6). La encíclica insiste en que no se trata de ámbitos excluyentes, sino de órdenes distintas que, sin confundirse, se reclaman mutuamente (Juan Pablo II, 1998, n 1). Precisamente, en este contexto, es donde el análisis de los primeros números de la encíclica *Fides et Ratio* resulta decisiva para comprender el proyecto en el que se inscribe Juan Pablo II. Allí se presenta la relación entre fe y razón como una co-pertenencia originaria, casi como si ambas se hubiesen acompañado desde siempre, al despliegue del pensamiento humano.

Sin embargo, aquella reconstrucción no está exenta de tensión. Leída desde una óptica contemporánea, la propuesta del pontífice puede interpretarse también como un esfuerzo por volver a articular dos formas de saber que, en su desarrollo histórico, han terminado por diferir

³ Para el análisis en contraste con la encíclica papal se recurrirá a la edición; Heinrich Denzinger y Peter Hünermann, *El magisterio de la Iglesia: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, traducido por Bernabé Dalmau, Constantino Ruiz Garrido, Eva Martín y Roberto H. Bernet, coordinado por Domènec Guimerà (Barcelona: Herder Editorial, 2020), pp. 1419-1429). El presente corpus permitirá situar las afirmaciones del magisterio en una continuidad doctrinal más amplia. Para el manejo de las citas, se utilizará la nomenclatura (DH 5075-5080) seguida del número correspondiente, lo que facilitará la referencia precisa a los pasajes pertinentes de la encíclica. De este modo, se trabaja directamente con una fuente normativa. Por otra parte, se recurrirá al texto impreso de la encíclica para referirse a la numeración interna de sus párrafos, la cual será utilizada como sistema de citación a lo largo de la presente investigación. Véase Juan Pablo II. *Fides et ratio: Carta encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre fe y razón*. 3.ª ed. Santiago de Chile: San Pablo, 1998.

significativamente. Lo anterior, por ende, no solo se trataría simplemente de una divergencia en los contenidos, sino de una diferencia más radical en los modos de expresión que configuran distintas formas de acceso a la realidad. Aquello exige atender no solo a lo que cada saber formula, sino a cómo expone dicha formulación: a su espesor fenomenológico y, en cierto sentido, lingüístico.

Bajo la premisa anterior, más que una armonía ya dada, lo que emerge es un intento por restituir una unidad que el pensamiento contemporáneo difícilmente concede sin reservas. Por consiguiente la encíclica se sitúa así en un punto delicado, entre la afirmación de una complementariedad constitutiva y la constatación de una fractura efectiva en las formas de comprender y explicar el mundo. Precisamente es en esta tensión, en donde se perfila lo que cabría llamar la crisis de estos dos saberes o, si se quiere señalar, de aquellas “dos alas” del entendimiento, en su pretensión de alcanzar la verdad. Por consiguiente, lo anterior ya no remite simplemente de unificar dos perspectivas distintas, sino de enfrentar una fisura más profunda que afecta a sus propios supuestos, a sus métodos y a la legitimidad de sus respectivos discursos, cuestión que abordaremos a continuación.

2.1 Distanciamiento natural o producido

Desde sus primeros números, la encíclica diagnostica una crisis manifestada en la creciente distancia entre filosofía y teología, originada por un racionalismo positivista y científicista (Juan Pablo II, 1998, n 46). Aquí la propuesta, no solo es reducible simplemente a una diferenciación disciplinar, en principio; sino de una separación que se ha presentado en la posibilidad de un diálogo efectivo entre ambas. Según el diagnóstico del pontífice, la filosofía habría enfocado su fin, hacia una racionalidad cada vez más replegada sobre sí misma, desligada totalmente de la pregunta por el sentido último de la existencia (Juan Pablo II, 1998, nn 5, 26). Por su parte, la teología no queda al margen de esta problemática, sino que reproduce el mismo repliegue del saber filosófico, bajo otra forma, afectando así directamente la fe y la comprensión de la revelación misma. A diferencia de la filosofía, la teología no tiene su punto de partida en la autonomía de la razón, sino en su apertura a la verdad revelada por Dios. En términos de Juan Pablo II, la razón puede y debe servir como instrumento para inteligir las verdades reveladas por Dios, tal como le ayudo al pueblo de Israel (Juan Pablo II, 1998, n 18). Sin embargo, el diagnóstico que ofrece la encíclica apunta a una deriva análoga, aunque de signo distinto. En efecto, el riesgo sobre la fe, aquí no es el exceso de racionalidad sino su exclusión. Por ende, el

fideísmo aparece entonces como la figura problemática; una teología que, al replegarse sobre sí misma, (al igual que la filosofía) termina por encerrarse en la sola interpretación de la Sagrada Escritura, prescindiendo de toda mediación racional (Juan Pablo II, 1998, n 55). Por consiguiente la fe pierde su capacidad de interlocución con otros saberes y se vuelve incapaz de dar cuenta de sí misma en un horizonte más amplio.

El alcance propuesto por Juan Pablo II no es neutral: en el repliegue filosófico-teológico se reconoce una razón que, al perder su apertura a la trascendencia y a la fe, deviene incapaz de sostener una noción fuerte de verdad (Juan Pablo II, 1998, n 4). Tal clausura expone la subjetividad a formas de pensamiento que cuestionan la inteligibilidad del mundo y de la vida (Juan Pablo II, 1998, n 48), derivando en un escepticismo existencial y agnosticismo que compromete la orientación vital (Juan Pablo II, 1998, n 5). En síntesis, filosofía y teología comparten, por vías opuestas, un mismo aislamiento: mientras la primera se encierra en una racionalidad autosuficiente, la segunda arriesga disolver la exigencia crítica en una adhesión inmediata a la revelación. En ambos casos, se resiente precisamente lo que la encíclica busca restituir: un espacio común donde fe y razón puedan encontrarse sin anularse.

3. Estrategia de reconciliación

Tras el diagnóstico de aislamiento (Juan Pablo II, 1998, n 56), Juan Pablo II ensaya una vía de articulación mediante un retorno a la metafísica de impronta cristiana. En este marco, aquí aparece el sujeto, el cual se erige como lugar de convergencia donde fe y razón se requieren y se sostienen mutuamente (Juan Pablo II, 1998, n 83). Lejos de una instancia autosuficiente, se opta por una apertura constitutiva a la verdad (Juan Pablo II, 1998, n 2) y por la búsqueda que lo impulsa a formular preguntas últimas sobre la existencia (Juan Pablo II, 1998, nn 1, 3, 14, 32). Es por esta razón que este movimiento, exige al diálogo filosófico, un espacio donde la fe encuentre su inteligibilidad. Sin embargo, la preocupación de fondo por parte del pontífice apunta a recuperar un horizonte metafísico, que restituya el estatuto de la verdad y re-articule una normatividad. El retorno a la metafísica, por ende no es solo teórico, sino es una condición para reinstaurar una moralidad intrínseca a la estructura de lo real (Juan Pablo II, 1998, n 98). No se trata de un regreso acrítico a esquemas tradicionales, sino de volver abrir la pregunta por el ser y la verdad revelada para restituir un terreno común (Juan Pablo II, 1998, n 76). Así, la propuesta pontificia alcanza su máxima ambición: no solo reconciliar disciplinas, sino reconfigurar las condiciones mismas desde las cuales esa reconciliación puede pensarse.

Sin embargo, lo anterior permite, al menos en primera instancia, formular la siguiente pregunta, implícita en la investigación: ¿qué tipo de “racionalidad” está dispuesto admitir Juan Pablo II al reabrir la relación entre fe y razón? La respuesta parece orientarse hacia una racionalidad de corte decididamente metafísico “cristiano”, es decir: una razón que no se agota en el análisis de lo empírico ni en la autolimitación crítica, sino que se reconoce capaz de acceder (aunque de modo analógico) a la verdad en su dimensión última, en especial la verdad revelada por Dios (Juan Pablo II, 1998, n 76). Bajo esta premisa, la propuesta de apertura no es irrestricta, sino que se encuentra delimitada por un horizonte en el que ciertas corrientes filosóficas quedan, si no excluidas, al menos tensionadas en su legitimidad. Aquellas perspectivas que, desde el escepticismo, el nihilismo o el relativismo, ponen en cuestión la posibilidad misma de la verdad, aparecen bajo sospecha, en la medida en que comprometería el sentido de la existencia del sujeto, y en última instancia a la verdad revelada. Por ende, la articulación entre fe y razón no se lleva a cabo en un terreno neutral, sino en un terreno previamente configurado; en última instancia, sólo una razón abierta a la trascendencia, y dispuesta a asumir una orientación metafísica, puede entrar plenamente en ese diálogo. Con lo anterior se deja ver, nuevamente, el alcance y también el límite de la propuesta del pontífice.

Por otra parte, en el ámbito de la filosofía, la apertura que propone el pontífice se articula como un intento de reconciliación con el cristianismo, tal como hemos señalado anteriormente. Juan Pablo II insiste en que, si bien la Iglesia no canoniza un sistema filosófico determinado, toda filosofía que pretenda sostenerse como válida debe guardar coherencia con la unidad de la verdad, con su búsqueda efectiva y con la dignidad de la persona humana (Juan Pablo II, 1998, n 76). Lo anterior supone al mismo tiempo, un distanciamiento respecto de aquellas corrientes que desembocan en el escepticismo, el nihilismo o el relativismo. No solo porque pondrían en cuestión la posibilidad de la verdad, sino porque, en ese mismo gesto filosófico, tienden a cerrar la apertura constitutiva del sujeto hacia ella, debilitando así su horizonte de sentido.

Como respuesta al escenario contemporáneo, la encíclica ensaya una articulación que busca mantener en tensión dos registros: por un lado, el análisis de la experiencia humana, en diálogo con corrientes como la fenomenología y su método (Juan Pablo II, 1998, n 59); y por otra parte, la necesidad de una base metafísica que evite la deriva hacia una subjetividad utilitarista (Juan Pablo II, 1998, n 98). Por consiguiente el cruce presente en la encíclica, pone de relieve al sujeto mismo la cual re-aparece como centro de la reflexión filosófica y teológica;

no como una instancia aislada, sino como el lugar en que, de manera concreta, se abre a la apertura de la verdad y la posibilidad misma de sentido.

A la luz de lo expuesto, el texto se lee menos como una síntesis lograda que como una respuesta reactiva ante una ruptura ya consumada entre fe y razón. El esfuerzo por restituir la unidad no solo evidencia la profundidad de dicha escisión, sino que revela que su articulación se sostiene en supuestos cuestionados por el pensamiento contemporáneo. Lo anterior obliga a examinar con rigor las condiciones mismas de posibilidad de ese vínculo.

4. Análisis crítico

La propuesta de Juan Pablo II busca restituir el vínculo entre saber, experiencia subjetiva y verdad mediante la recuperación de la metafísica cristiana. Sin embargo, al estar atravesada por la crítica contemporánea a la metafísica, evidencia una tensión estructural. Bajo este marco, la encíclica puede leerse como un ejercicio de subordinación y circularidad conceptual, donde la reapertura del diálogo entre fe y razón, no opera en un terreno neutral, sino condicionado por sus propias premisas. En efecto, la reapertura hacia un diálogo filosófico por parte de la encíclica, se realiza bajo la exigencia de un retorno a la metafísica, entendida como la condición de posibilidad, en la que la subjetividad accede a verdades que exceden la experiencia sensible. Precisamente en este punto es donde se vuelve pertinente introducir una lectura hermenéutica crítica. Si bien la encíclica presenta la recuperación de la metafísica como una re-apertura hacia la trascendencia (Juan Pablo II, 1998, nn 45-48), una lectura detenida y cruzada con la filosofía de Friedrich Nietzsche y el pensamiento fenomenológico de Jean-Luc Marion, nos permite matizar aquella pretensión de neutralidad.

4.1 Subordinación conceptual: el filtro onto-teológico de la “razón abierta”

La propuesta de Juan Pablo II de un retorno a la metafísica puede entenderse, en último término, como la reactivación de un discurso sobre Dios en cuanto ser; lo anterior entendido como un intento de pensar su estatuto y su relación con los demás entes desde categorías filosóficas tradicionales (Juan Pablo II, 1998, nn 81-84), algo no ajeno al desarrollo intelectual del pontífice (Dulles, 2016, pp. 392-393). Bajo este marco, hablar de Dios implica volver a inscribirlo en un horizonte conceptual donde la razón pueda dar cuenta de él, aún cuando se trate de un objeto que la excede. Sin embargo, esta vía se ve fuertemente tensionada cuando se

la confronta con la crítica a la onto-teo-logía desarrollada por Jean-Luc Marion. Desde esta perspectiva, todo intento de tematizar a Dios bajo categorías de: ser, sustancia o esencia, corre el riesgo de reducirlo a un objeto del pensamiento, es decir: de convertirlo en un ídolo conceptual: una construcción que, en apariencia, dice algo de lo divino, pero que en realidad, solo se acota a evidenciar la propia finitud del concepto mismo (Marion, 2010, pp. 35-36). Aquí es preciso señalar la diferencia entre ídolo e icono dentro del fenomenólogo francés.

Para Jean-Luc Marion, la distinción entre ídolo (*eidōlon*) e icono (*eikōn*) se inserta dentro de la discusión metafísica, del cómo hablar acerca de Dios (Marion, 2010, pp. 25-26). El ídolo se define por su relación con la mirada: existe para ser visto y, en ese sentido, para colmarla. Cuando el pensamiento conceptualiza a Dios bajo determinaciones como “causa primera” o “ser supremo”, lo que hace es producir un ídolo, una figura que ocupa de inmediato el lugar hacia el que se dirigía la mirada (Marion, 2010, p. 30).

No hay allí exceso ni desborde; la referencia se cierra sobre sí misma, satisfecha en su propia construcción (Marion, 2010, p. 34). El icono, por otra parte, invierte la lógica presentada por el ídolo; la cual no se deja dominar, ni se colma con la mirada, sino que la provoca (Marion, 2010, pp. 36-37). En lugar de ofrecerse como objeto que se agota en lo visible, remite más allá de sí, obligando a la mirada a no detenerse. Aquella formulación del icono, encuentra su expresión paradigmática en la figura de Cristo como “*Él es la Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda creación...*” (Colosenses 1,15; Escuela Bíblica de Jerusalén, 2009, p. 1727); en él, lo invisible se hace visible sin dejar de exceder toda captación (Cabó Rodríguez, 2025, p. 37).

Desde la anterior distinción, el problema de un discurso saturado de “ídolos conceptuales” se vuelve evidente. Lejos de generar un discurso que pueda decir algo acerca de Dios, tales conceptos terminan por clausurar la pregunta, sustituyendo lo divino por una imagen adecuada a las exigencias del pensamiento. Por ende formular el concepto de Dios, parece mostrar a Dios, pero en realidad no hace sino reflejar el alcance propio de la racionalidad. Postular “causa primera”, por ejemplo, no revela nada del ser de Dios; más bien indica la necesidad de la razón de inscribir lo real dentro de una cadena causal. El concepto, así, dice más de quien piensa que de aquello que se pretende pensar.

Así el problema deja de ser meramente metodológico. Un discurso racional sobre Dios, cuando se inscribe sin más en este esquema metafísico, corre el riesgo de vaciarse de contenido: aquello que intenta nombrar queda atrapado en una red conceptual que, por su propia lógica, no

alcanza a dar cuenta de su alteridad. En este punto, la crítica no apunta a clausurar la posibilidad de pensar a Dios, sino el de desplazar sus condiciones. Por ende, aquello no se correlaciona ya de sostenerlo como objeto de una metafísica del ser, sino de abrir el pensamiento a aquello que, al darse, desborda, y a la vez pone en cuestión toda pretensión de captación conceptual. Por consiguiente, y a la luz de lo anterior, la tesis de la encíclica *Fides et Ratio*, sobre la exigencia de una razón “abierta a la trascendencia”, particularmente en clave metafísica de corte cristiano; puede leerse, desde Jean-Luc Marion, bajo una sospecha hacia la producción de ídolos conceptuales. Aquella apertura, propuesta por Juan Pablo II, no sería neutral, sino que ya estaría configurada por una determinada comprensión del ser (de raíz, y en buena medida, tomista)⁴, que funciona como marco previo de inteligibilidad de lo revelado. Bajo este argumento, la fe no se encontraría simplemente en diálogo con la razón en general, sino con una razón ya predispuesta metafísicamente. Lo anterior implica que el campo de lo pensable queda, desde el inicio delimitado hacia ciertas formas de aproximación, especialmente aquellas que no operan bajo el horizonte onto-teológico postulado por Marion, sino que quedan desplazadas o, al menos, subordinadas.

De ahí que el llamado a un retorno a la metafísica pueda interpretarse, críticamente, no solo como una recuperación, sino también como una restricción. En la medida en que el acceso a Dios se articula bajo categorías del ser, el riesgo señalado por Marion vuelve a aparecer bajo esta premisa, el de sustituir la revelación por un entramado conceptual que la anticipa y la encuadra. Más que abrir un acceso, el presente lenguaje metafísico, podría terminar clausurándolo, al producir una serie de determinaciones que, en lugar de dejar aparecer lo divino, lo fijan según las exigencias de la razón que pretende pensarlo, es decir, transformarlo en un lenguaje idolatra. Y es que, en última instancia, la metafísica tradicional parece carecer de los recursos, al menos en lo concerniente al pensamiento racional del mundo contemporáneo; para pensar aquello que se da sin dejarse capturar por el concepto. Allí donde el pensamiento busca fijar, determinar o encuadrar, lo dado desborda esas mismas operaciones. En este punto, resulta pertinente la propuesta de Jean-Luc Marion, la de pensar el discurso teológico desde

⁴ Aquí, como ya se adelantaba en la introducción, la encíclica de Juan Pablo II aparece ya inscrita en un arco teórico bien delimitado: el de una tradición metafísica de corte tomista. En este sentido, más que abrir un campo nuevo, prolonga una línea ya consolidada, en continuidad con la encíclica *Aeterni Patris*, promulgada por el papa León XIII, donde se había establecido explícitamente la centralidad de la filosofía de Tomás de Aquino como marco privilegiado para el pensamiento teológico. Leída desde esta perspectiva, la propuesta de la encíclica no se sitúa en un terreno neutral, sino que se apoya en un horizonte conceptual previamente definido, que orienta y condiciona, tanto la forma de la racionalidad admitida como las posibilidades mismas de pensar la relación entre fe y razón.

otra lógica. Aquí resulta necesario volver a colocar de relieve el icono, como categoría que nos permite sostener una relación distinta con aquello que se muestra. El icono no clausura la aparición en un concepto, sino que la mantiene abierta, remitiendo siempre más allá de lo que puede ser tematizado. Así, frente a una metafísica, que podríamos catalogar de idolátrica, que tiende a apropiarse de lo dado, el icono introduce una forma de pensar que asume el exceso, la distancia y la imposibilidad de cierre. No se trata ya de comprender en el sentido de dominar, sino de dejar aparecer sin reducir.

Por otra parte, considerando la perspectiva teológica de Jean-Luc Marion, que, en cierto sentido, prolonga un gesto crítico ya presente en Friedrich Nietzsche (Nietzsche, 2020, p. 22), resulta pertinente volver sobre este último y su filosofía para precisar el alcance del problema. En efecto, frente a la configuración que propone el pontífice, la idea de una razón “abierta” dista de ser neutral o inocente⁵.

Para Friedrich Nietzsche, a diferencia de Jean Luc-Marion, su crítica se orienta a mostrar que la negación moderna de los contenidos metafísicos, tales como: Dios, alma, mundo verdadero, verdad, etc; que no implican su superación efectiva. Al contrario, aquellos contenidos aparecen dados como una transformación interna del mismo impulso: la incredulidad moderna no sería sino la forma más refinada del ideal ascético, la voluntad de la verdad (Nietzsche, 2022, pp. 218-219). Aquí toda forma de inteligibilidad se sostiene en una determinada jerarquía de valores que no solo posibilita ciertos modos de comprensión, sino que, al mismo tiempo, excluye otros de manera silenciosa. Por ende, aquella postura no reside en rechazar ciertos objetos de creencia, sino en interrogar la forma misma de valoración que los sostiene, en particular, la verdad como valor absoluto. Desde esta perspectiva filosófica, la metafísica no aparece como un simple error lógico, sino como una necesidad vital, la cual quiere decir, que el ser humano requiere estabilizar el devenir bajo la forma de una verdad para poder habitarlo (Nietzsche, 2022, pp. 67-68) Por ende, la crítica nietzscheana alcanza también a la ciencia moderna, en especial detención en la metafísica moderna.

⁵ Es preciso señalar que, el argumento central en Friedrich Nietzsche, la cual recoge la presente investigación, no se agota en una crítica directa o genealógica hacia el cristianismo; cuestión que, para los fines de la presente investigación, no resulta decisiva, sino que apunta a las condiciones de posibilidad del propio discurso que lo sostiene. Bajo este contexto, lo que aquí denominamos como subordinación conceptual, es decir, el modo en que ciertos marcos metafísicos prefiguran de antemano lo pensable, estableciendo jerarquías de valor que orientan y limitan la producción de sentido. Por consiguiente, la crítica nietzscheana no se dirige únicamente contra determinados contenidos, como lo son: Dios, alma, verdad, etc; sino contra la estructura misma que los hace posibles como objetos de un discurso que pretende fundarse en su propia legitimidad.

Así, tanto el discurso metafísico como el filosófico comparten un mismo suelo: la sobrevaloración de la verdad como instancia suprema (Nietzsche, 2022, pp. 216-220), Incluso posiciones que se pretenden críticas, como lo son el escepticismo o ciertas formas de agnosticismo; no hacen sino refinar ese mismo horizonte, desplazando lo inaccesible hacia nuevas formas de sacralidad. En este contexto, la metafísica deja de poder pensarse como un terreno neutral, sino opera, más bien, como un dispositivo selectivo que fija de antemano las condiciones de lo pensable, delimitando qué puede aparecer como verdadero y bajo qué criterios. Lo que se presenta como apertura, una razón orientada a la verdad, se revela así como una forma de delimitación, es decir, como un marco que organiza la experiencia según jerarquías de valor previamente establecidas.

A modo de síntesis, la postura de Nietzsche aquí sólo desmonta la neutralidad de la voluntad de verdad mostrando su carácter valorativo; por otra parte, Marion revela cómo esa misma voluntad se encarna en un horizonte metafísico que reduce la revelación a ídolo conceptual. Ambos postulados, nos permiten leer la co-pertenencia originaria de la encíclica, no como dato antropológico, sino como operación de cierre epistémico. Por lo tanto, el análisis y el postulado de ambos pensadores, nos permiten precisar, en función de esta investigación, el alcance problemático de la propuesta esbozada en la encíclica *Fides et Ratio*. El retorno a la metafísica tradicional promovido por Juan Pablo II aparece menos como una apertura que como una reinscripción en un lenguaje ya codificado para hablar de Dios y de la verdad. En efecto, desde la perspectiva de Marion, dicho lenguaje corre el riesgo de reducir lo divino a un marco conceptual que lo anticipa y lo contiene, en un ídolo conceptual; mientras que, para Nietzsche, la apelación a una razón “abierta” queda ya comprometida por un presupuesto previo: la afirmación de una verdad trascendente cuyo valor no es puesto en cuestión. En ambos casos, la supuesta apertura se encuentra condicionada desde el inicio. De este modo, la relación entre fe y razón no se articula en un plano verdaderamente simétrico, sino bajo una forma de subordinación conceptual. No solo se delimita el tipo de racionalidad admisible, sino que, al hacerlo se excluyen otras posibles configuraciones del pensar, tanto filosóficas como teológicas, que no se ajustan a ese horizonte. Tras lo anterior, resulta pertinente analizar otro punto en cuestión, que versa sobre la circularidad conceptual en la que se basa la encíclica.

4.2 Circularidad conceptual: la encíclica como discurso que funda lo que pretende restaurar

A partir de la crítica de Nietzsche a la voluntad de verdad y del análisis de Marion sobre su inscripción en un horizonte metafísico que reduce la revelación a ídolo conceptual, el problema, que ahora analizamos en esta sección, puede sintetizarse así: si la encíclica *Fides et Ratio* incurre en una circularidad conceptual, funcionando como un discurso de autolegitimación que presenta como demostración aquello que ya presupone; es decir, si el dispositivo argumentativo que caracteriza la encíclica, tiende a cerrarse sobre sí mismo; el criterio de validez de la fe aparece ya teleológicamente orientado, mientras que el de la razón se encuentra previamente configurado por una matriz metafísica. De este modo, ambos registros no se abren realmente a una confrontación externa, sino que se confirman mutuamente dentro de un mismo horizonte.

La consecuencia de este movimiento, se da en la propia relación entre fe y razón, la cual no se verifican en un espacio de verdadera exterioridad crítica, sino en un circuito interno, donde cada una funciona como garantía de la otra. Así, más que resolver la tensión, el propicio discurso de la encíclica la neutraliza, produciendo así una forma de coherencia que depende, en última instancia, de los supuestos que no someten a examen. En primer lugar, desde la perspectiva del pensador francés, la encíclica establece su tesis a partir de una co-pertenencia originaria entre fe y razón (Juan Pablo II, 1998, nn 1–4), desde la cual se deriva luego su necesidad recíproca. Sin embargo, este principal movimiento no sería, en rigor, una co-pertenencia necesaria, sino más bien una forma de circularidad conceptual.

En efecto, lo que se presenta como punto de llegada, ya se encuentra implícitamente contenido en el punto de partida: el horizonte cristiano, que opera desde el inicio como presupuesto y como filosofía de fondo que orienta la argumentación. Tras lo anterior, la filosofía no accede a una exterioridad real, sino que se despliega dentro de un campo previamente delimitado, en el que termina por reafirmar las condiciones que la constituyen. Así, la pretendida justificación recíproca entre la ciencia teológica y la filosofía, no logran escapar de este horizonte, sino que se sostienen en él, reforzando desde dentro una estructura que se presenta como apertura, pero que en realidad no abandona sus propios presupuestos.

La anterior argumentación, se vuelve más nítida cuando se la pone en relación con la herencia cartesiana. Desde ya en René Descartes, el punto de partida (que es el *ego sum*) como primera y única noción, a partir del cual se articula toda posibilidad de certeza. Incluso en aquella demostración de la

existencia de Dios (*res infinita*) se realiza desde esta instancia: el *ego* emplea la misma facultad con la que se percibe a sí mismo para concebir lo divino. Por ende, aquello que debía funcionar como fundamento exterior, es decir, Dios mismo, queda re-inscrito dentro de las condiciones de la representación. Por consecuencia, es aquí donde Marion introduce la noción de “teología blanca” para describir una configuración donde Dios (*res infinita*) y el *ego sum* ocupan el mismo lugar estructural, subordinando el ser al saber: la pregunta por la esencia (“qué es”) cede ante la exigencia de representación clara (“cómo se conoce”). En este círculo, la razón apela a Dios no como fundamento autónomo, sino como cogitatum producido según las exigencias de su propia certeza (Marion, 2000/2008, pp. 249-250). Lejos de fundar la razón, Dios queda funcionalmente subordinado a ella, reforzando la autoridad del ego. Así, la “co-pertenencia originaria” (Juan Pablo II, 1998, n 73) opera como presuposición que garantiza su propia demostración: un círculo performativo donde el texto funda lo que pretende restaurar.

Por lo tanto, la metafísica no es simplemente negada, sino plegada sobre un modelo epistemológico en el que la cosa pierde su consistencia propia (*ousía*) para recibirla de la mirada del propio sujeto (*ego sum*) (Marion, 2000/2008, p. 251). Así, el mundo entero queda convertido en representación, y el fundamento, que debía ser exterior, termina operando como una función interna de la razón misma. En este punto, el postulado de Marion nos permite releer nuevamente la propuesta de la encíclica *Fides et Ratio*; si la apertura a la trascendencia se articula bajo estas condiciones, el resultado, es el riesgo de que la teología no logre salir del círculo de la autolegitimación, reproduciendo, bajo otra forma, la primacía de la razón representativa que pretendía superar. La autolegitimación del discurso teológico se cuestiona igualmente desde la genealogía nietzscheana, que revela cómo, en contextos de crisis, se reafirman valores contingentes presentándolos como originarios (Nietzsche, 2022, pp. 220-225). El blanco radical de Nietzsche no es el contenido doctrinal, sino la estructura lingüístico-metafísica que posibilita tales operaciones (Nietzsche, 2011, pp. 611-613). Su crítica no interroga lo afirmado, sino las condiciones de posibilidad de lo verdadero: la gramática que escinde sujeto y acción, y la metafísica que inmoviliza el devenir en identidades fijas. Precisamente esta arquitectura es puesta bajo sospecha.

El lenguaje, señala el pensador, introduce una escisión ficticia entre el hacer y el ser, como si hubiera un sujeto detrás de la acción; del mismo modo en que se distingue el relámpago del “rayo” que lo produce, la metafísica separa la fuerza de su expresión, postulando un “yo” sustancial que sería el soporte de los actos, algo que nos recuerda al postulado de Rene Descartes. De ahí la radicalidad de su afirmación: no hay un ser detrás del hacer; hay, más bien, procesos, fuerzas, devenires (Nietzsche, 2022, pp. 66-69). El postulado, entonces, leído desde este ángulo, se puede llegar a

contrarrestar con la encíclica, la cual a su vez puede interpretarse no tanto como una restauración lograda, sino como un síntoma. Si la metafísica cristiana ha visto erosionadas sus condiciones de posibilidad, entonces el gesto de Juan Pablo II en *Fides et Ratio* aparece como una respuesta a ese desgaste, es decir, un intento de re-inscribir sus fundamentos en un contexto que ya no los sostiene sin reservas. En este punto, el cruce con Marion resulta especialmente fecundo. Mientras Nietzsche muestra que toda “apertura” está ya atravesada por una jerarquía de valores, es decir, que toda admisión implica una exclusión; por otra parte Marion insiste en que la revelación, en cuanto fenómeno saturado, desborda cualquier condición previa que pretenda delimitarla.

Desde esta doble perspectiva, la apertura de la encíclica aparece condicionada a priori: filtra lo pensable a través de un horizonte metafísico cristiano. Lejos de restituir una unidad originaria, el texto pone en escena la fractura entre fe y razón, operando como estrategia de autolegitimación en un horizonte epistémico ya problematizado. Mientras Nietzsche desmonta la neutralidad de la voluntad de verdad revelando su carácter valorativo, Marion muestra cómo esta se encarna en una metafísica que reduce la revelación a ídolo conceptual. Conjuntamente, permiten leer la co-pertenencia originaria no como dato antropológico, sino como operación de cierre epistémico.

5. Conclusión

La presente investigación, ha evidenciado que la encíclica *Fides et Ratio*, lejos de restaurar la unidad clásica entre fe y razón, opera más bien como síntoma de su fractura estructural, gestionando la tensión mediante un dispositivo de autolegitimación circular. Su pretendida apertura no se despliega en un terreno neutral, sino que se filtra por un horizonte metafísico de raíz cristiana que delimita de antemano lo pensable. Frente a la retórica de una teología “post-metafísica”, esta investigación revela la persistencia de resortes trascendentes que fijan la fe como garantía doctrinal externa al devenir, generando así una inconmensurabilidad estructural con un pensamiento que asume la vida como plano inmanente. Reconocer esta fractura no clausura el encuentro, sino que exige abandonar la síntesis reconciliadora para habilitar un registro discursivo paralelo donde coexistan lenguajes que renuncien a la clausura metafísica y habiten la tensión productivamente. Para ello, la teología debe revisar críticamente sus predicados divinos tradicionales, pues operan como estratos que fijan lo divino fuera del devenir y reproducen la lógica de domesticación desarticulada por Nietzsche. En última instancia, el legado de Nietzsche y Marion no reside en la fidelidad dogmática, sino en pensar la vida y precisamente aquellas estructuras fundamentales de la existencia, como el principio en el que puede emerger una verdad depurada de toda subordinación y circularidad conceptual.

Bibliografía

- Aznar-Sala, J. (2019). La encíclica Fides et Ratio xx años después (1998-2018). *Revista Iberoamericana de Teología*, 15(28), 11-38. <https://doi.org/10.48102/ribet.15.28.2019.21>
- Cabó Rodríguez, J. (2025). Fenomenología y revelación en Jean-Luc Marion: Sobre la revelación como eje y tensión última de su obra, y su desarrollo en D'ailleurs, la révélation. *Revista Portuguesa de Filosofía*, 81(3), 675-712. https://doi.org/10.17990/RPF/2025_81_3_0675
- Caputo, J. D. (2014). *La debilidad de Dios: Una teología del acontecimiento* (R. Zegarra, Trad.). Prometeo Libros.
- Denzinger, H., & Hünermann, P. (2020). *El magisterio de la Iglesia: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum* (B. Dalmau, C. Ruiz Garrido, E. Martín, & R. H. Bernet, Trads.; D. Guimerà, Coord.). Herder Editorial.
- Dulles, A. (2016). *La historia de la apologética: Encuentros y desencuentros entre la razón y la fe* (J. Hermoso, Trad.). Biblioteca de Autores Cristianos.
- Nietzsche, F. (2011). *Obras completas: Volumen I. Escritos de juventud* (D. Sánchez Meca, Ed.; J. Aspiunza, M. Parmeggiani, D. Sánchez Meca, & J. L. Vermal, Trads.). Editorial Tecnos.
- Juan Pablo II. (1998). *Fides et ratio: Carta encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre fe y razón* (3.^a ed.). San Pablo.
- Leung, K.-H., & Milbank, J. (2022, 24 de agosto). Postmodern philosophy and theology. En B. N. Wolfe et al. (Eds.), *St Andrews encyclopaedia of theology*. <https://www.saet.ac.uk/Christianity/PostmodernPhilosophyandTheology>
- Manimala, V. (Ed.). (2008). *Faith and reason today: Fides et ratio in a post-modern era*. The Council for Research in Values and Philosophy.
- Mansilla, H. C. F. (2007). La dialéctica de fe y razón en el mundo contemporáneo. *Cultura y Religión*, 1(2), 62-73. <https://doi.org/10.61303/07184727.v1i2.202>
- Marion, J.-L. (2008). *Sobre la ontología gris de Descartes: Ciencia cartesiana y saber aristotélico en las Regulae*. Escolar y Mayo Editores.
- Marion, J.-L. (2010). *Dios sin el ser* (D. Barreto, C. E. Restrepo, & J. Bassas Vila, Trads.). El lago Ediciones.
- Mendoza-Álvarez, C. (2009). El diálogo fe y razón en contexto de globalización. *Revista Piezas en Diálogo. Filosofía y Ciencias Humanas*, 6(8), 7-24.
- Nietzsche, F. (2020). *Ecce homo* (A. Sánchez Pascual, Trad. y notas). Alianza Editorial.
- Nietzsche, F. (2022). *La genealogía de la moral* (A. Sánchez Pascual, Trad. y notas). Alianza Editorial.